

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматиллоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК:616.714+616.831-001-06:616.133.33-009.12

Холиқов Шавкатбек
Андижон давлат тиббиёт институти**БОШ МИЯ ЖАРОХАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ
(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508382>**АННОТАЦИЯ**

Бош миЯ жароҳатлари инсонларнинг умумий жароҳатланишларининг 30-40% нинг ташкил этиб, 25-30% ҳолатларда ногиронлик ҳавфини келтириб чиқарган. Вафот этганларни гистологик ўрганилганда, 90% дан ортиқ қисмининг ўлимига миЯнинг ишемияси сабаб бўлганлиги ўрганилди. Гемоллиз маҳсулотларини қонга тарқалиши эндотелиал хужайралардан простогландинлар ажралишига, бу гемоллиз жараёнини спазмоген таъсирини келтириб чиқаради. Оксигемоглабин ва гемоллизнинг бошқа маҳсулотлари эндотелиини торmozлаб, силлиқ мушак хужайраларини азот оксиди билан алоқасини таъминлаб бўшаптиради. Натижада гемоглабин маҳсулотларини тарқалиши периваскуляр нервлар ва вазоконструкцияга синергик таъсир кўрсатувчи бошқа омилларни шикастлайди, гипоксия жараёнини кучайтириб, серотонин ва калий каби биологик фаол моддаларга таъсир кўрсатади.

Калит сўзлар: бош миЯ жароҳатлари, миЯ ишемияси, гемоллиз

Холиқов Шавкатбек

Андижанский государственный медицинский институт

**РОЛЬ ПРОДУКТОВ ГЕМОЛИЗА В ВОЗНИКНОВЕНИИ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ТРАВМАХ ГОЛОВНОГО
МОЗГА. (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)****АННОТАЦИЯ**

Черепно-мозговые травмы составляют 30-40% всех травм человека и в 25-30% случаев приводят к инвалидности. При гистологическом исследовании умерших выяснилось, что более 90% смертей были вызваны ишемией головного мозга. Диффузия продуктов гемоллиза в кровь приводит к высвобождению простагландинов из эндотелиальных клеток, что вызывает спазмогенный эффект процесса гемоллиза. Оксигемоглобин и другие продукты гемоллиза ингибируют эндотелин и расслабляют гладкомышечные клетки, обеспечивая их связь с оксидом азота. В результате распределение продуктов гемоглобина повреждает периваскулярные нервы и другие факторы, оказывающие синергическое действие на вазоконструкцию, усиливает процесс гипоксии, воздействует на биологически активные вещества, такие как серотонин и калий.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, ишемия головного мозга, гемоллиз.

Khalikov Shavkatbek

Andijan State Medical Institute

**THE ROLE OF HEMOLYSIS PRODUCTS IN THE DEVELOPMENT OF CEREBRAL ISCHEMIA IN TRAUMATIC BRAIN
INJURIES (LITERATURE REVIEW)****ANNOTATION**

Traumatic brain injuries account for 30-40% of all human injuries, causing disability in 25-30% of cases. Histological examination of the deceased revealed that cerebral ischemia was the cause of death in more than 90% of cases. The spread of hemolysis products into the blood causes the release of prostaglandins from endothelial cells, which causes the spasmogenic effect of the hemolysis process. Oxyhemoglobin and other hemolysis products inhibit endothelin, which relaxes smooth muscle cells by providing them with nitric oxide. As a result, the distribution of hemoglobin products damages perivascular nerves and other factors that have a synergistic effect on vasoconstriction, increases the hypoxia process, affects biologically active substances such as serotonin and potassium.

Keywords: brain injuries, brain ischemia, hemolysis

Бош миЯ жароҳатлари инсонларнинг умумий жароҳатланишларининг 30-40% нинг ташкил этиб, 25-30% ҳолатларда ногиронлик ҳавфини келтириб чиқарган [15]. Вафот этганларни гистологик ўрганилганда, 90% дан ортиқ қисмининг ўлимига миЯнинг ишемияси сабаб бўлганлиги ўрганилди [20]. Бош миЯ жароҳатларидан кейин 3-25% беморларда миЯда қон

айланишнинг ўткир бузилиши яъни, иккиламчи миЯ инсулти ривожланганлиги клиник кузатишларда ва ўтказилган компьютер-томографик текширувларда аниқланган [20,25,26].

Россия федерациясида БМЖ билан шикастланиб вафот этиш 2-ўринда бўлиб, 15,8% ташкил этади ва бу кўрсаткич меҳнатга лаёқатлилар орасида 6:9 нисбатни ташкил этади [15].

Бош мия жароҳатлари аҳолининг ўлимига сабаб бўладиган асосий этиологиялардан бири бўлиб, 35 ёшгача бўлган инсонларда асоиронлик келтириб чиқарувчи энг юқори омил ҳисобланади. Эканомик жиҳатдан ривожланган мамлакатларда автотранспортларнинг кўпайиши ва иш жараёнларини автоматлаштириш бош мия жароҳатларини ортиб боришига олиб келмоқда. Масалан АКШда 100 минг аҳолида 180 тадан 250 тагача ҳолатларда, Европада 235 тагача бош мия жароҳатлари юзага келмоқда, буларда 1600 минг нафари шифоҳонага ётқизиқиб, улардан 66 минг нафари вафот этмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти аниқлашича, бош мия жароҳатланишлари бу – устунлик билан кечувчи сурункали касаллик бўлиб, оқибатлари орқага қайтмайдиган, узоқ вақт реабилитацияга мухтож бўладиган ва пировард натижада ногиронлик билан яқунланадиган касаллик ҳисобланади [18].

Бош мия жароҳатларининг ўткир даврида устун патогенетик ўзгаришларга учрайдиган тизим бу марказий нерв тизимининг функциясининг бузилишидир [1,3,9,13]. Марказий нерв тизимининг функциясининг бузилишига лат ёйиши, гематомалари, дислокация ва миянинг эзилиши каби патологик ҳолатлар сабаб бўлади [14,16].

Бош мия жароҳатларидан кейин беморларда бош миянинг шикастланишини оғирлик даражаси ва оқибатларини тўғри баҳолашнинг тўлиқ умумий мезонлари ишлаб чиқилмаган [15].

Бош мия жароҳатларида дислокацион синдромларнинг келтириб чиқарувчи сабаблардан энг кўп учрайдигани бу бош мия ичига қон қуйилиши билан кечадиган шикастланишлардир. Бош мия жароҳатланишларидаги бу патологик жараёнларнинг келиб чиқишига бош мия ўзагини шикастланиши каби ҳолат сабаб бўлади. Бизга маълумки бош мия ўзак қисмининг бирламчи ва иккиламчи кўринишдаги шикастланишларга ажритиб ўрганамиз. Бирламчи ўзгаришларга лат ёйиш, ўзакнинг эзилиши ва ёрилиш ҳолатлари, диффуз аксонал шикастланишлар ва ўзак қисмга қон қуйилиш каби ўзгаришлар киритилади. Иккиламчи ўзгаришларга ўзак тузилишини шикастланишлари, бош миянинг гематома билан эзилиши, бош миянинг шиши ва бўқиб қолиши, қон айланиш ва ликвор айланиш билан кечадиган патологик ўзгаришлар киради. Юқоридаги ўзгаришлар юзага келиши ва ривожланиши натижасида дислокацион синдром билан боғлиқ бўлган клиник кўринишлар юзага келади. [4] Бош мия жароҳатларидан кейин мия ичи гипертензияси, тизимли гипотензия, мия шиши, миянинг ўчоқли гематомалар билан эзилиши, кичик қон томирлардаги патологияларнинг (вазоспазм) ривожланиши мияда ишемия жараёнини келтириб чиқаради.

Бош мия жароҳатларида миядаги бирламчи патологик ўзгаришлардан некроз ва дистрофия белгилар намоён бўлади. Гистологик ўрганилганда кадоксимон тана, мия стволи, мияча оёқчаси, ички капсулаларнинг аксонининг ёрилиши, бўлимлар қон томирларини ёрилиши, кўплаб пўстлоқ остида ҳосилаларда, камроқ пояда, геморрагик инфаркт ўчоқлари пайдо бўлганлигини кўриш мумкин [17].

Кечки муддатларда посттравматик некрозлар ривожланиши мумкин. Гистологик кўрилганда қон айланишидаги бузилишлар (оқ ва қизил инфаркт ўчоқлари, шишган эриш, периваскуляр энцефалозис), яллиғланиш жараёнлари (йирингли ва геморрагик эришлар), ҳосил бўлган чандиқлар билан қўшни тўқималарни эзилиши каби ўзгаришларни кўриш мумкин. Нерв тўқимасида демиелинизация ва нейрон ўсимталарини шикастланиши каби ўзгаришлар бош мия жароҳатларидан кейин кузатиладиган ўзига ҳос патологик ҳолатлар [19].

Бош мия жароҳатларида миянинг бирламчи шикастланиши учун иккиламчи интракраниал ва экстракраниал миянинг шикастланиш белгилари ривожланиши керак бўлади. Миянинг гематомалар билан эзилиши, гемо ва микроциркуляциянинг бузилиши, миянинг бўқиши, қалла ичи инфекцияси ва гидроцефалия каби ўзгаришлар интракраниал ўзгаришлар ҳисобланади. Гипоксемия, артериал гипотензия, анемия, гематоэнцефалитик тўсиқнинг ўтказувчанлиги бузилиши ва нейрогумарал бошқарувининг бузилиши каби белгилар экстракраниал ўзгаришлар ҳисобланади.

Жароҳатлардаги клиник ва патогенетик ўзгаришлар шикастланишнинг жойлашган жойи ва марказий нерв тизимининг бузилиш хусусиятига боғлиқ ҳолда намоён бўлади [5,28]. Лат ёйиш ўчоғи вақт ўтишига қараб ўзгаришларга чидамлилик, атроф тўқиманинг ўзгаришига қараб яллиғланиш, шиш ва иккиламчи қон кетишлар кўринишларга ажратилади. Ўчоқли ўзгаришлар жойлашган жойига қараб турли патологик ўзгаришларни келтириб чиқаради. Умумий мия симптомлари хушнинг турли даражада ўзгаришидан хушсизлик ҳолатигача ривожланади. Мия шиши ривожланиши “рангли оралик” даври билан бошланиб, хушнинг чуқур бузилишига ўзагаради [19].

Пайдо бўлиш механизми ва клиник белгиларга қараб 2 хил кўринишдаги, яъни эпидурал ва субдурал гематомаларга бўлинади. Бу гематомалар натижасида бош миянинг устун эзилиши кузатилади. Бош мия устунини эзилиши диэнцефал ёки мезенцефало-бульбур кўринишдаги симптомлар йиғиндисини номоён қилади [12] (чуқур кома ҳолати, гипо ёки атония, арефлексия, кўз олмалар дивергенцияси, кардиореспиратор бузилишлар).

Эпидурал гематомалар ўлчамлари секин-аста катталашиб, алоҳида чегараланган майдонга эга бўлади ва бу ҳолатда орқа миянинг қаттиқ пардаси қалла суяги билан зич тегиб туради [7]. Эпидурал гематомаларда марказий нерв тизимида ўзгаришлар секин-аста ривожланиб, умумий мия симптомлари кўшилиб боради. Хушнинг йўқолишидан сўнг пирамид тизим етишмовчилик белгилари: анизорефлексия, холсизлик ёки паралич каби симптомлар ривожланади [6]. Бу жараёнлар гематоманинг қарама-қарши томонида юзага келади. Дислокация ва эзилиш пирамид тизимчада бўлса иккала томонда ҳам келиб чиқади. Гематома томонда мидриаз ва кўз қорачиғининг ёруғлиқга реакцияси йўқолади. Мидриаз юқори қовоқнинг птоз ҳолати билан бирга кечishi мумкин.

Субдурал гематомалар эпидурал гематомаларга нисбатан кўпроқ ҳажми эгаллайди. Гематома ҳосиласининг тезда пайдо бўлиши “рангли оралик” даврини тезлаштиради ёки бутунлай бу давр кузатилмайди [8]. Бу жараёнда асосий клиник кўриниш бу гипертензион синдромдир [10]. Гипертензион синдром қон томирлар ҳаракат марказини эзилишидан юзага келади. Гемализ жараёнида ҳосил бўлган билирубин нерв толаларига таъсир кўрсатиб, клоник талвасаларни келтириб чиқаради. Миянинг шиш-бўқиш жараёнидан кейин мия пардалари таъсирланиб менингеал белгиларни келтириб чиқаради [11].

Бош мия жароҳатларининг ўткир даврларида мияга норадреналин, серотонин, простагландин Е ларнинг диффузияси ва симпатик стимуляцияси натижасида артерия ва артериолаларнинг спазми натижасида мияда қон айланишининг бузилиши юзага келади [2].

Экспериментал текширувларда эритроцитлар гемолизиди ҳосил бўлган маҳсулотлар спазмоген таъсир кўрсатиши аниқланган. Ўтказилган текширувларда хайвонлар қонига эритроцитлар гемолизи маҳсулотлари (оксигемоглабин, метгемоглабин, уларнинг аралашмаси) қон томирлар спазми юзага келган [21,22].

Гемализ маҳсулотларини қонга тарқалиши эндотелиал хужайралардан простогландинлар ажралишига олиб келади. Бу жараён гемолизнинг спазмоген таъсирини келтириб чиқаради [22]. Оксигемоглабин ва гемолизнинг бошқа маҳсулотлари эндотелиини тормозлаши натижасида силлиқ мушак толаларини азот оксиди билан алоқасини таъминлаб бўшаптиради. Оксигемоглабин эндотелиал хужайралардан кучли вазоконстриктив хусусиятли оксил эндотелиини ажралишини кучайтиради [24]. Натижада гемоглабин маҳсулотларини тарқалиши периваскуляр нервлар ва вазоконструкцияга синергик таъсир кўрсатувчи бошқа омилларни шикастлайди, гипоксия жараёнини кучайтириб, серотонин ва калий каби биологик фаол моддаларга таъсир кўрсатади [22].

Хужайра ташқарисидаги кальций қон томирнинг силлиқ мушак қаватига тегиши натижасида қон томир қисқаради. Бош миянинг қон томирларидаги силлиқ мушак қаватини ўрганиш жараёнида гемолиз натижасида ҳосил бўлган маҳсулотлар хужайра

ташқарисидаги кальций микдорини ортиши сабаб бўлади. Натижада кон томирлар мушаги спастик қисқаради ва нобуд бўлади. Силлик мушакларнинг бўшаши натижасида кальцийнинг хужайра ичига кириши юз беради. Концентрация градиентига қарши хужайрадан кальцийни олиб ташлаш хужайранинг энергия ресурслари томонидан қўллаб-қувватланадиган трансмембран натрий градиентининг энергияси туфайли кальций-натрий антипортер томонидан амалга оширилади. Жароҳатланишларда кальцийни хужайрадан ташқарига чиқиши энергия етишмовчилиги туфайли бузилади [27].

Транскраниал доплерографияда кон оқишини тезлиги 120 см/с ошиши патологик ҳолат бўлиб, агар 200 см/с ошиб кетиши бош мия инфарктига олиб келганини ўрганилган. Вазоспазм жараёнида бош мианинг ўрта артерияси ва ички уйқу артериясида кон оқиш тезлиги нисбати ўзгаради. Бу нисбат мейордан ошиб кетиши аниқланган. Бу кўрсаткич асосида гиперперфузия ривожланиш ҳисобига оқимнинг тезлашиши билан вазоспазм ҳисобига кон

оқимнинг тезлашиши қисий ташхислаш мумкин. Кон томирларда кон оқиш тезлигига қуйидаги омиллар ҳам таъсир кўрсатиши мумкин: бош мия ичи босимини ортиши, ёш, кон томирларда мавжуд стенозлар, кон босимини ортиши, айланиб юрган кон ҳажми ва гемокрит кўрсаткичлар. Ушбу омилларни инобатга олиш ва динамикада кузатиш хато қилмаслик имкониятини беради [23].

Хулоса қилиб айтганда, гемолит маҳсулотларини конга тарқалиши эндотелиал хужайралардан простогландинлар ажралишига, бу гемолит жараёнини спазмоген таъсирини келтириб чиқаради. Оксигемоглабин ва гемолитнинг бошқа маҳсулотлари эндотелиини тормозлаб, силлик мушак хужайраларини азот оксиди билан алоқасини таъминлаб бўшаштиради. Натижада гемоглабин маҳсулотларини тарқалиши периваскуляр нервлар ва вазоконструкцияга синергик таъсир кўрсатувчи бошқа омилларни шикастлайди, гипоксия жараёнини кучайтириб, сератонин ва калий каби биологик фаол моддаларга таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Базаркулов Е.М. Особенности лечения сочетанной и множественной скелетной травмы // Медицинский журнал Западного Казахстана. 2012. №3 – С. 35
2. Борщикова Т. И., Епифанцева Н. Н., Кан С. Л., Додонов М. В., Филимонов С. Н. Механизмы формирования вторичной иммунологической недостаточности при тяжелой черепно-мозговой травме // МвК. 2018. №3.
3. Гринев М.В. Современные направления научных исследований тяжелой сочетанной травмы//Множественная и сочетанная травма, сопровождающаяся шоком. - Л., 1990. - С. 5-9.
4. Жалбагаев А.Е., Раимкулова К.Б., Тянь В.К., Сулейманкулов Н.А., Кульмухаметов А.С., Жанайдаров Ж.С.. Ближайшие исходы внутричерепных кровоизлияний травматической этиологии//Вестник КАЗНМУ №4 2015 -4 с.
5. Золотухин С. Е., Нечепорчук А. В., Шпаченко Н. Н., Крюк Ю. Я., Попов С. В. Особенности иммунологических нарушений при сочетанной черепно-мозговой травме и турникетной токсемии // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 2013. №4 (44).
6. Игнатъева, Н. С.Черепно-мозговая травма: фазы восстановления контакта с собой и миром и экзистенциально-аналитическая работа // Журнал вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. -2014. -№ 1. -С. 83-90. исследованиях с использованием Exel // – К. : Морнон, 2000. – 320 с.
7. Коновалов А.Н., Лихтерман Л.Б., Потапов А.А. Черепно-мозговая травма. Клиническое руководство. - М.: Антидор - 2011. - Том II., - гл. 7. -656 с.
8. Куршакова И.В. Энцефалопатия как патогенетическое обусловленное осложнение травматической болезни // Скорая медицинская помощь. – 2003. – Т.4. -№ 4. - С. 41-42.
9. Ладейщиков Вячеслав Михайлович, Рудакова Эмилия Акиндиновна, Шинкарик Игорь Геннадьевич, Дмитриев Роман Вадимович, Антонов Дмитрий Валерьевич Значимость биохимических показателей крови у детей при сочетанной травме // Пермский медицинский журнал. 2013. №1.
10. Лебедев В.В. Неотложная нейрохирургия. - М., - 2009.- 568 с.
11. Неврологическая симптоматика в остром периоде сотрясения головного мозга// Неврологический журнал. -2015. -№3. -С. 29-36.
12. Одинак М.М. Заболевания и травмы периферической нервной системы / М.М. Одинак, С.А. Живолупов. - М.: СпецЛит, - 2017. - 384 с.
13. Паневин А.И., Стулин И.Д., Ярыгин Н.В., Садулаева А.Ш. Определение предикторов ближайших исходов боевых сочетанных травм с поражением головного мозга // Медицина критических состояний. 2009. Т. 4, - № 4. С. 3–7.
14. Раззоков А.А., Назаров М.К. Дифференциальная диагностика тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмы и синдрома жировой эмболии //Вестник Авиценны. 2017. №3.
15. Саель М.В., Шоломов И.И., Машин В.В., Корженевич Р.К.. Компьютерно-томографические особенности черепно-мозговой травмы различного характера // Саратовский научно-медицинский Журнал №3 (17) 2007 -27с.
16. Соколов, В. А. Дорожно-транспортные травмы. Руководство для врачей// -М.: ГЭОТАР-Медиа, - 2017. - 176 с.
17. Унжаков В.В., Сухотин С.К. Влияние различных методов седации у больных с острой тяжелой черепно-мозговой травмой на перекисное окисление липидов//Общая реаниматология. 2008. №5.
18. Шай А.Н., Федулова М.В., Квачева Ю.Е., Шигеев С.В., Ковалев А.В.. Аспекты изучения диффузного аксонального повреждения: возможность использования структурных компонентов нервной ткани в качестве биомаркеров при его диагностике//Лечебное дело 4. 2016 -6 с.
19. Шарова Е. В. ЭЭГ-корреляты восстановления сознания после тяжелой черепно-мозговой травмы // Журнал вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. -2014. -№ 1. -С. 14-25
20. Graham D.I., Adams J.H., Doyle D. Ischemic brain damage in fatal non-missile head injuries // J Neurol Sci. — 1978. — V.39. — P. 213—234.
21. Macdonald R.L., Weir B.K.A. A review of hemoglobin and pathogenesis of cerebral vasospasm // Stroke. — 1991. — V.22. — P.971—982.
22. Macdonald R.L. Cerebral Vasospasm.// Neurosurgery Quarterly. — 1995. — V.5, N2. — P.73—97.
23. Martin N.A., Patwardhan R.V., Alexandr M.J., et al. Characterization of cerebral hemodynamic phases following severe head trauma: hypoperfusion, hyperemia, and vasospasm // Neurosurgical Focus. — 1998. — V.21. — P.1—20.
24. Machi T., Stewart D., et al. Hemoglobin encephalopathy release of endothelin from cultured bovine endothelial cells. In: Sano K., Takakura K., Kassell N.F. eds. Cerebral vasospasm. — Tokyo. — 1991. — P.262—265.

25. Pasqualin A., Vivenza C., Rosta L., et al. Cerebral Vasospasm after Head Injury. // Neurosurgery. — 1984. — V.15, N6. — P.855—858.
26. Sole-Llenas J., Pons-Tortella E. Ischemic brain lesions associated with cerebral contusions // Neurochirurgia (Stuttg). — 1974. — V.17, N5. — P.176—182.
27. Takanashi Y., Weir B.K.A., Vollrath B., et al. Time course of changes in concentration of intracellular free calcium in cultured cerebrovascular smooth muscle cells exposed to oxyhemoglobin // Neurosurgery. — 1992. — V.30. — P.346—350.
28. Walle T. Absorption and metabolism of flavonoids. Free Rad Biol Med 2004, 36, 829–837.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000